

Inclusión del factor de impacto en todas las colecciones de WoS: efectos en Latinoamérica

Autor: Dr. Orlando Gregorio Chaviano

Grupo de investigación SCBC

<https://orcid.org/0000-0002-3064-8639>

Palabras clave: Factor de Impacto, Emerging Sources Citation Index, Clarivate Analytics, revistas científicas

El 26 de julio pasado Clarivate Analytics anunció que para el 2023 en el Journal Citation Reports (JCR) todas las revistas de Web of Science Core Collection recibirán un Journal Impact Factor (JIF), comúnmente llamado Factor de impacto (Quaderi, 2022). El anuncio significa la expansión del JIF que incluirá revistas del Arts and Humanities Citation Index (A&HCI) y del índice Emerging Sources Citation Index (ESCI), además que el valor del JIF pasará de tres decimales a uno. Entre otras apuestas, la decisión obedece a apoyar los procesos de toma de decisiones basadas en datos de calidad de un conjunto mayor de fuentes (Cochran, 2022).

Si bien existen preguntas sobre la propuesta, el hecho de que todas las revistas del índice cuenten con JIF, ayudará a exponer su relevancia para la comunidad científica y contar con información de citas para su mejoramiento y gestión. Para las regiones con menor cobertura y presencia en la fuente como Latinoamérica, constituye un aspecto importante dada la escasa cantidad de revistas en las colecciones con factor de impacto, con mayor número en Ciencias Exactas con respecto a las Artes y Humanidades, tendencia igualmente representativa de la fuente. Al respecto y de acuerdo al Master Journal List (MJL) de Clarivate Analytics, la región pasa de tener 271 revistas con factor de impacto a 1057 y un alto número en disciplinas de Ciencias Sociales y Humanidades.

Aunque la inclusión de ESCI dentro de la colección principal, significaba ya un incentivo a la visibilidad de un amplio conjunto de revistas que aportaban citas al JIF, hay que decir que no todas cuentan con aceptables niveles de citación para pasar a la colección principal. Sin embargo, este cambio anunciado para un gran número de países es una buena noticia, pues mejorarán unos su presencia en la fuente y otros aportarán por primera vez (Tabla 1). Países que ya cuentan con revistas en el JCR aumentarán considerablemente la cobertura como es el caso de Brasil, Colombia, Chile y Argentina y para otros como Perú, Cuba, Ecuador y Uruguay que vienen realizando esfuerzos por mejorar la visibilidad de sus revistas, será un incentivo para editores, agencias de evaluación e investigadores. Incluso, Venezuela y Costa Rica con reducida presencia en el JCR, se favorecerán de los ajustes.

Tabla 1. Distribución de revistas JCR y ESCI por país latinoamericano

País	Revistas JCR	Revistas ESCI	Total de revistas
Brasil	132	287	419
Colombia	20	167	187
México	42	58	100
Argentina	18	81	99

Chile	49	46	95
Venezuela	8	34	42
Costa Rica	1	28	29
Jamaica	1	0	0
Nuevas entradas al JCR*			
Perú	-	22	22
Cuba	-	20	20
Ecuador	-	17	17
Uruguay	-	17	17
El Salvador	-	2	2
Nicaragua	-	2	2
Paraguay	-	2	2
Bolivia	-	2	2
República Dominicana	-	1	1
Trinidad Tobago	-	1	1
Total	271	787	1057

Elaboración propia a partir del Journal Máster List (JML). Agosto, 2022.

*Países que tendrán por primera vez revistas con JIF.

Reflexiones

Sin embargo, más allá del incremento, la gran cantidad de revistas de Ciencias Sociales y Humanidades que contarán con Factor de Impacto y que en una entrada anterior se ha expuesto (Gregorio-Chaviano, 2022), aun cuando los niveles de citación de estas áreas son bajos y no muestran valores altos de impacto, contribuirá notablemente a la región y a la comunidad de editores, gestores y a las agencias, con la consiguiente posibilidad de mejora y toma de decisiones. El hecho de contar con revistas de áreas para las cuales actualmente es difícil tener información de citas y descriptivas de su comportamiento en un escenario internacional, ayudará también a que esa mejora se traduzca en nuevas posibilidades para investigadores con relación a la evaluación en sus respectivos países.

Algunas preguntas quedan aún en el ambiente como la forma en que se solucionará el tema de los "empates" en el factor de impacto, que bien pudiera gestionarse a partir del uso de otros indicadores, incluyendo el propio Journal Citation Impact (JCI) incluido en años recientes, indicador que correlaciona con el JIF (Torres-Salinas, Valderrama-Baca y Arroyo-Machado, 2022). ¿Qué sucederá con los procesos de evaluación de WoS, ahora que entran revistas ESCI para las cuales no existe la misma rigurosidad de entrada? ¿Afecta esta decisión a la histórica política de WoS de tener un producto segmentado y elitista?, ¿Se incluirá ESCI en los modelos de evaluación científica de los países?, algo que hasta ahora no sucede y que se limita a revistas principales del JCR, a Scopus y Scielo en algunos casos.

Quedan otras preguntas como: ¿Disminuirá el la importancia y liderazgo de Scopus en la región?, ¿seguirá la competencia y la generación de cambios entre ambas fuentes con nuevos cambios y ajustes? Y finalmente, ¿fuentes y bases de corte regional como Scielo y Redalyc podrán ocupar el espacio que buscan, o serán olvidadas por las agencias nacionales? Dado que el JIF tiene un importante efecto reputacional, a futuro será importante estudiar las prácticas de citación y otros comportamientos, así como sus aportes dentro de la fuente, lo que apoyará el debate existente alrededor de la evaluación de revistas y de la importancia de WoS en el ecosistema científico. Incluso, estudiar las asimetrías en la distribución de citas ahora que llega un considerable número de nuevas revistas con tendencias distintas.

Referencias

- Cochran, A. (2022). <https://scholarlykitchen.sspnet.org/2022/07/26/the-end-of-journal-impact-factor-purgatory-and-numbers-to-the-thousandths/>
- Gregorio-Chaviano, O. (2022). El índice Emerging Sources Citation Index (ESCI) y la visibilidad de las revistas latinoamericanas. <https://www.ssbibliometrics.com/ndp>
- Quaderi, N. (2022). Announcing changes to the 2023 Journal Citation Reports. <https://clarivate.com/blog/clarivate-announces-changes-to-the-2023-journal-citation-reports-release/>
- Torres-Salinas, D., Valderrama-Baca, P., y Arroyo-Machado, W. (2022). Is there a need for a new journal metric? Correlations between JCR Impact Factor metrics and the Journal Citation Indicator—JCI. *Journal of Informetrics*, 16(3), 101315. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2022.101315>

¿Como citar?

Gregorio-Chaviano, O. (2022). Inclusión del factor de impacto en todas las colecciones de WoS: efectos en Latinoamérica. Sociedad Científica de Bibliometría y Cienciometría (SCBC).